

O USO DA ABÓBADA NA TIPOLOGIA RESIDENCIAL: OBRAS DE RODRIGO LEFRÈVE E SÉRGIO FERRO

THE USE OF THE DOME IN THE RESIDENTIAL TYPOLOGY: PROJECTS BY RODRIGO LEFRÈVE AND SÉRGIO FERRO

Matheus Gomes Chemello | UCS | matheuschemello@gmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Caxias do Sul (2012). No mestrado, feito no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, estudou o impacto da ideologia nos campos da arquitetura e dos concursos de projeto de arquitetura mediante as trocas sociais dos agentes. Aborda a arquitetura pela teoria, crítica, análise projetual e sociologia, com interesse nos mecanismos de valoração que incidem no campo da arquitetura, tanto em questões projetuais, como teóricas e críticas.

Pauline Fonini Felin | UCS | pffelin@ucs.br

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2011, Pauline Fonini Felin possui título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo (Área de concentração: Projeto, Processos e Sistemas) pelo programa de pós-graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis em associação com a Mackenzie (PPGAU 2013-2015). Atualmente leciona as disciplinas de Projeto I (Casa Unifamiliar), Projeto II (Ed. Comercial), Introdução ao Projeto e Representação gráfica na Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Bento Gonçalves (CARVI). Além disso, atua em escritório próprio focado em Arquitetura de Interiores em Caxias do Sul e região. Áreas de interesse: Projeto, Processos, Sistemas de composição e estratégias pedagógicas no ensino de Projeto de Arquitetura.

Resumo

Este artigo busca construir um comparativo entre cinco residências que apresentam o mesmo sistema construtivo, através do uso de abóbadas. O período de recorte abrange 1961 a 1972, quando dois arquitetos iniciaram as primeiras proposições estéticas e políticas em um grupo conhecido como Arquitetura Nova. Rodrigo Lefrève e Sérgio Ferro são os dois principais arquitetos destas residências. O panorama em que se inserem deixa clara uma reflexão crítica sobre o trabalho no canteiro de obras. Esse posicionamento repercute em uma série de exemplares que apresentam aproximações no que diz respeito a sua composição formal. Acredita-se que esta análise possa ampliar a abordagem até então conhecida, de forma a contribuir na historiografia daquele dado período histórico. O método de comparação possibilita observar a similaridade entre as residências, através de análise gráfica e textual. Os princípios de forma, espaço e ordem auxiliaram na interpretação e difusão de significados até então despercebidos.

Palavras-chave: Arquitetura Nova. Canteiro de obras. Tecnologia.

Abstract

This article tries to construct a comparative between five residences that present the same constructive system, through the use of domes. The period, between 1961 to 1972 was when two architects began the first aesthetic and political propositions in a group known as New Architecture. Rodrigo Lefrève and Sérgio Ferro are the two main architects of these residences. The panorama in which they inserted makes clear a critical reflection on the construction site. This positioning has repercussions on a series of examples that present approximations about their formal composition. It is believed that this analysis can broaden the hitherto known approach, in order to contribute to the historiography of that given historical period. The comparison method makes it possible to observe the similarity between the residences, through graphic and textual analysis. The principles of form, space and order revealed unheard-of meanings.

Keywords: New Architecture. Construction site. Technology.

Construção

O presente estudo objetiva rastrear as origens e identificar os aspectos construtivos, projetuais, estéticos e espaciais da abóbada em cinco obras residenciais dos arquitetos Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. O recorte selecionado engloba o período entre os anos de 1961 e 1972. Discutiremos ao longo do texto possibilidades da abóbada enquanto materialização do devir do grupo Arquitetura Nova.

Pode-se afirmar que na década de 1960 os elementos universais da arquitetura modernista foram colocados em crise. A crítica por vezes pregava a continuidade, noutras o rompimento. Ainda assim, é possível reconhecer como constante a influência do lugar e de suas circunstâncias na crítica da arquitetura.

A linha paulista, mesmo que afastada do contexto europeu (SEGAWA, 1997), demonstra afinidade no discurso crítico com os arquitetos insurgentes no além-mar. Alison e Peter Smithson, Aldo van Eyck, Georges Candilis questionavam a universalidade da arquitetura a partir de um discurso focado nas técnicas locais e na adaptabilidade do desenho ao contexto (BARONE, 2002).

Contudo, a continuidade não permite uma Arquitetura Nova que deveria compreender o papel da construção como elemento vertebrador de uma postura democrática e justa nos processos construtivos. É nesse contexto que surge a fala de Ferro, Lefèvre e Império.

A dura realidade que demonstra o desenho como ferramenta de totalização dos processos de fabricação do objeto arquitetônico foi despida de forma crua e estruturada pelo pensamento de Ferro. A alienação promovida pelo desenho demonstrava o plano a partir da qual se promove a mais-valia, que possibilita o lucro da construção e caracteriza a arquitetura como mercadoria (FERRO, 2005). Ao mesmo tempo em que estrutura as relações, contribui para a reprodução das condições da produção (ALTHUSSER, 1983).

O discurso ideológico da arquitetura modernista beira a falta de coerência de uma estrutura de produção do objeto arquitetônico que,

no seu fazer já promove a alienação do trabalho operário, quem dirá poder solucionar qualquer problema social que promove no seu próprio fazer?

Se partirmos da condição de que a ideologia atua como dispositivo de manutenção das estruturas (ALTHUSSER, 1983), entende-se que o próprio discurso da arquitetura como ferramenta de transformação social só seria possível se o próprio fazer dela estivesse vinculado a transformação das relações produtivas.

A Ideologia do Plano, descrita por Manfredo Tafuri (1985), consiste na vontade de através do desenho ordenar os processos produtivos e distributivos na cidade. O pensamento é vigente entre a metade do século XIX até 1931. Essa utopia habitou o pensamento da arquitetura até a reconstrução após segunda guerra Mundial. Ao longo do século XX, a ideologia do plano se estendeu do planejamento urbano para dentro do desenho de arquitetura. Tafuri falava do planejamento urbanístico do final do século XIX e início do século XX, Sérgio Ferro (2005) identifica o plano do desenho como ferramenta de sublimação das tensões resultantes do processo de alienação do trabalho.

A alienação do trabalho vem acompanhada de um método construtivo, determinado pelo desenho, que busca situar a arquitetura enquanto símbolo de uma ideologia. É comum que, na América Latina, esses métodos sejam imitados a nível de imagem de países colonizadores. Marina Waisman (2011) assinala o descompasso tecnológico na arquitetura latino-americana: busca-se a linguagem colonizadora da arquitetura de países desenvolvidos através de adaptações locais precárias. A influência das culturas dominantes impõe a substituição das tipologias tradicionais com vistas a uma pretensa imagem de desenvolvimento e modernidade.

A crítica de Ferro afinava com outros discursos latino-americanos, como o do uruguaio Eladio Dieste. Para Dieste, era importante que a técnica construtiva fosse pautada sobre circunstâncias locais, dentro de suas bases produtivas e tecnológicas. A postura do uruguaio se materializa no emprego da alvenaria na construção de abóbadas e

expressivos planos sinuosos encerram sua arquitetura (LINO, 2008). Nem Ferro, nem Dieste afirmam a abóbada como um elemento estilístico de um outro jeito de projetar. Entretanto, a presença das abóbadas nas obras do uruguaio e dos arquitetos da Arquitetura Nova refletem o mesmo objetivo: a simplificação da técnica em favor de métodos construtivos alinhados com os métodos construtivos locais e independentes em relação aos parâmetros colonizadores da arquitetura internacional.

A partir da materialização da abóbada como expressão dessa arquitetura, é possível inferir efeitos secundários na estética do espaço construído. São importantes nesse contexto definir a abóbada da Arquitetura Nova enquanto afirmação ideológica e as inferências da forma em relação a seus precedentes. O primeiro ponto de vista será abordado segundo as manifestações do grupo e o segundo deverá se pautar na genealogia do espaço abobadado na arquitetura.

A ideologia do espaço

O paradigma arquitetônico conformado pela relação entre forma e função é ponto de partida para o entendimento de como os ideais assumem forma e ganham imagem na arquitetura. A abóbada, para além de um elemento arquitetônico, materializa uma postura ideológica compactuada entre os arquitetos do Grupo Arquitetura Nova. Cabe-nos indagar a maneira como acontece a apropriação formal e como se manifesta como um dos símbolos dessa arquitetura vinculada ao canteiro.

O pensamento de valorização dos ofícios e do trabalho manual é recorrente na história da arquitetura. Ao longo dessa fala abordaremos o problema do distanciamento arquiteto-obra-usuário como um dos fatores determinantes para a manifestação de um princípio construtivo-técnico se transforma em abóbada. A abóbada no grupo Arquitetura Nova não é um princípio que nasce como afirmação formal, mas que ganha forma pelo discurso construtivo.

A partir do desenvolvimento das tecnologias que permitiram a ver-

ticalização das edificações, ficou cada vez mais aparente o papel da incorporação e especulação imobiliária sobre o solo urbano. A especulação, entre outros motivos, impôs distância à já idealizada relação existente entre usuário e arquiteto. Ao invés do contato direto ser com o usuário final da residência, o arquiteto teve seu relacionamento firmado com o cliente (JOHNSON, 1994). A exclusão do usuário do processo construtivo faz com que a arquitetura se transforme em mercadoria a qual deverá obedecer aos princípios do lucro.

O lucro só é possível por meio da mais-valia e da alienação do trabalho operário. Dessa maneira, a cadeia produtiva como um todo deve passar pelos mesmos processos. Primeiramente, aliena-se a capacidade de que o operário seja capaz de produzir o objeto completo – seja na arquitetura ou em qualquer segmento produtivo. Posteriormente, a falta de autonomia e a visão instrumental da arquitetura deslegitima o campo perante a sociedade. A falência da ideologia do plano demonstra não apenas a alienação do trabalho dentro do canteiro de obra, como do próprio projetar.

A escala maior dos projetos de arquitetura transformou os pequenos escritórios e ateliês de arquitetura em firmas (JOHNSON, 1994). O trabalho nas firmas segue o mesmo processo dos trabalhos produtivos da mercadoria. Segundo Tafuri (1985) o reconhecimento de que o arquiteto passou por processo de proletarianização demonstra com ainda mais clareza a potência da inserção da arquitetura como um processo produtivo de mesma ordem da indústria.

O discurso corrobora com a estrutura de Sérgio Ferro (2005) quando afirma que a arquitetura é mercadoria e se produz pela alienação das forças de trabalho que operam pela mais-valia. A postura inicial dos arquitetos da Linha Paulista da arquitetura moderna acreditava na industrialização como um processo salutar para conformação de uma arquitetura socialista, segundo os parâmetros dispostos por Villanova Artigas (SEGAWA, 1997). Entretanto, Koury (2002) apresenta uma guinada no pensamento da Nova Arquitetura a partir da introdução da técnica construtiva e emprego da abóbada.

Koury (2002) afirma que a abóbada se transforma em afirmação crítica da relação intrínseca entre o construir e o pensar. As cascas de alvenaria também são manifestação da economia como conceito elevado a estado de arte. A abóbada parabólica permite a execução da estrutura apenas com elementos resistentes à compressão – ao que contaria apenas com uma ferragem de segurança, de tirantes, para melhor desempenho. A combinação de simplicidade e autonomia na construção contribuíram para que a abóbada se conformasse como uma das expressões simbólicas dos anseios da Arquitetura Nova.

O espaço da ideologia

A abóbada é um dos símbolos mais primais do abrigo na história da arquitetura. Do formato abobadado da caverna neolítica à continuidade da cabana primitiva de Viollet-le-Duc, o abrigo conformado pelo côncavo uterino é a representação mais forte e potente do lar. A linearidade pela qual se desenvolvem as casas sob as cascas de abóbodas parabólicas do grupo Arquitetura Nova demonstra continuidade entre os fechamentos parietais e de cobertura. O motivo abobadado, a coincidência entre estruturas de suporte e cobertura, quando combinados ao uso residencial, aproximam o princípio da cabana primitiva de Viollet-le-Duc ao tipo desenvolvido pelos arquitetos paulistanos.

A casca como elemento contínuo e simplificado demarca o sítio sob o qual se desenvolve a casa – é a construção que salvaguarda o chão. As casas sob abóbada parecem se relacionar de maneira bastante rústica com o chão, como em alguns exemplares da arquitetura românica, como que a emergir do solo. Torna-se um objeto antagônico, por um lado é unitário, por outro, incompleto. Para Tedeschi (1978), a unidade é alcançada na arquitetura, entre outros termos, pela simplificação e definição das formas tanto em superfície, como em volume. Por outro lado, a abertura da superfície curvada em direção ao chão não permite definir a completude do objeto. A coincidência entre parede e teto e o fechamento das abóbodas em uma única curvatura

são aspectos que contribuem para a ambiguidade da forma.

Seria possível evitar a ambiguidade através da combinação entre mais de uma abóbada elevadas sobre pilar ou feitas em casca contínua, elevadas do chão. Dessa maneira o reconhecimento do encontro entre as duas cascas permitiria uma aparente completude do objeto, sem deixar dúvidas de que sua emersão do solo se faz completa. É dessa maneira que vemos a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, de Oscar Niemeyer.

A abóbada de Niemeyer teria introduzido um novo formato ao vocabulário do Modernismo Brasileiro. O formato é oriundo das arquiteturas de hangares e salões construídos desde as Docas de Wallut (1914), de Auguste Perret, aos formatos parabólicos de Eugène Freyssinet e Robert Maillart para hangares e salões. O formato seria empregado novamente por Eduardo Affonso Reidy nos projetos para as coberturas de parte da escola do Pedregulho (1947).

É tentadora a relação entre a abóbada das casas de Lefèvre e Ferro e o templo. Contudo, essa ligação não pode ser feita de forma descompromissada. Ela deve convergir de uma genealogia até que se transforme em realidade. Para isso recorreremos à leitura de Gottfried Semper (1989) sobre os motivos da arquitetura e traçaremos a relação entre casa e templo ao longo da história.

O motivo da arquitetura é o primeiro aspecto do qual origina a construção: é o que aproxima um grupo em favor de um mesmo objetivo e da sua materialização. A casa micênica possuía no centro um núcleo articulador onde ficava o fogo que aquecia a casa. É dessa configuração que o tipo residencial se converte no palaciano Mégaron (ROBERTSON, 1997). Semper (1989), ao analisar a cabana caribenha, define o fogo também como elemento primitivo central que reúne as pessoas em volta de si e, assim, antecede e motiva a arquitetura.

O templo grego sobrepõe e transforma os significados acumulados na evolução micênica. Antes de um templo, o edifício grego é a morada de um Deus. A presença do fogo é substituída pela do próprio Deus. Séculos depois, as primeiras basílicas paleocristãs combina-

ram o espaço interno dos romanos com a escala humana dos templos gregos. Essa combinação resgata a ideia do templo enquanto morada, não mais de um deus, mas da comunhão entre os homens (ZEVI, 1996).

Embora possamos traçar motivos que ligam o templo à casa, resta-nos a questão da abóbada. Ela foi empregada em Roma para a cobertura dos banhos e termas, por conseguir cobrir espaços vastos entre paredes paralelas (VITRUVIO, 2007). A diminuição da escala das construções na arquitetura paleocristã eliminou a necessidade da abóbada. O retorno do elemento construtivo deu-se no período Românico, no Sul do atual território francês (FLETCHER, 1905).

As construções românicas foram construídas em período de instabilidade política e austeridade. Os edifícios empregavam métodos construtivos práticos e seguros. A estética assumia o peso, as coberturas em pesadas abóbadas de berço pesavam sobre igualmente pesadas paredes de pedra aumentando o caráter espartano e grave dessas catedrais.

Podemos concluir que a arquitetura românica e suas abóbadas de berço são parte de um contexto instável, voltado às necessidades materiais mais básicas. O contexto no qual se fundamenta a Arquitetura Nova também está vinculado à economia dos meios, à autonomia construtiva e integração entre o fazer e o pensar. Se na Idade Média o ofício de arquiteto e construtor se fundiam pelo primitivismo, na construção da Arquitetura Nova o borrar das fronteiras entre as distinções sociais é premissa para construção de uma arquitetura que transcenda as estruturas físicas com vistas as estruturas econômicas e políticas.

Por último, a construção autônoma do período medieval era, em parte, ocasionada pela indisponibilidade de materiais e técnicas adequadas a esses materiais. A arquitetura deveria ser construída com materiais locais. A autonomia dessa arquitetura foi circunstancial à instabilidade do seu contexto histórico. No Brasil, uma arquitetura autônoma promove o acesso popular a moradia quando não dependa

de tecnologias colonizadoras e inacessíveis a maior parcela da população.

A seguir apresentaremos como podemos identificar os aspectos supracitados através da análise gráfica das cinco residências selecionadas.

Procedimentos metodológicos

O estudo comparativo através da matriz gráfica, consiste em recorrer a um método de análise que permite a crítica a partir de instrumentos próprios do ato de projetar. Esse procedimento admite comparar arquitetos e promover diálogo entre as obras. Pretende-se identificar as relações existentes entre cinco residências: Bernardo Iessler (1961-63), Dino Zammataro (1970-71), Pery Campos (1970), Frederico Brotero (1971) e Carlos Ziegelmeyer (1972). Todas essas obras foram projetadas na mesma década, quando se buscava a aplicação de técnicas manuais, a experimentação de materiais e a análise dos novos modos de vida.

Para alcançar o objetivo foram desenvolvidos procedimentos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e redesenho do material gráfico. A pesquisa bibliográfica tratou do levantamento de informações de contexto dos objetos de estudo. No segundo momento foi realizada uma pesquisa documental que buscou material gráfico: plantas, cortes e fachadas das obras. O redesenho permitiu a investigação do fundamento construtivo, além de conhecer os critérios que incidiram sobre sua produção original. Procurou-se desvendar as qualidades formais, funcionais e de inserção no contexto das obras.

O processo de redesenho foi realizado, a partir dos desenhos disponíveis no livro de Ana Paula Koury (2015). Dessa forma, foram criados diagramas sobre os desenhos dos projetos analisados que podem ser agrupados em uma matriz de análise que é apresentada a seguir.

Análise Gráfica Comparativa

A seguir serão apresentadas as análises gráficas das duas casas

seguindo a metodologia anteriormente abordada. As peças gráficas serão mostradas lado a lado, em mesma escala.

Modulação interna

A independência da cobertura da abóbada permite a livre composição da estrutura no espaço interno na Casa Issler. Essa liberdade proporciona o espaço integrado e flexível. O dimensionamento dos espaços é vinculado ao uso de cada um deles, de maneira que os módulos, quando possuem aproximação de dimensões, apresentam semelhanças no caráter do uso (figura 1).

A subpartição interna dos espaços no sentido transversal se dá em número ímpar, de acordo com a localização dos equipamentos e das áreas molhadas. Entretanto, a liberdade e a flexibilidade demonstram um espaço articulado no qual o conceito de modulação opera em faixas fixas sobre as quais se desenvolvem os núcleos de divisórias. Algumas dessas faixas operam como mezaninos quando o pé direito permite, com exceção da Casa Issler que ocorre em apenas um pavimento. O restante do espaço opera pela fluidez espacial e plástica, é onde fica reconhecível a espacialidade da abóbada vertical e horizontalmente.

Cortes

A relação com a altura articula a diferenciação de usos de caráter intimista nos pisos elevados e sociais a nível térreo. Quando cobertas por uma abóbada parabólica, as casas possuem mais de um pavimento – mantendo a exceção da Casa Issler. A definição do mezanino fica atrelada ao módulo anterior que define a faixa onde se localizam as divisórias internas (figura 2).

O pé direito simples da Casa Issler ressalta a horizontalidade da casa e intensifica sua relação primal com o solo a partir do encaixe da base abaixo da cota externa. A cúpula se faz ligeira, de modo assemelhado ao ginásio da Escola do Pedregulho, de Reidy, na qual os arcos prolongados descola a casca do chão. Esse aspecto potencia-

liza a leitura horizontalizada do objeto desde fora.

As demais residências servem-se do pé direito duplo como artifício estético para dispor livremente espaço de caráter íntimo sobre os mezaninos. As paredes não encontram a superfície da casca de alvenaria de maneira que a leitura do elemento que provém o território e o abrigo fica manifesto de forma legível.

Núcleos de serviço

Os núcleos de serviço podem ser classificados enquanto cozinhas e banheiros. Os banheiros costumam ser dispostos aos pares, em simetria espectral, de maneira que conformam um único alinhamento ao longo da planta. Nas casas Issler, Zammataro e Ziegelmeier a distribuição se mantém constante, aos pares, em corpos projetados para fora da cobertura da casca (figura 3). A disposição dos banheiros é sempre espectral a variar de acordo com a linha de centro e a disposição das demais subpartições.

Na Casa Brotero percebe-se uma singularidade em relação às demais: o banheiro encontra-se centralizado na planta, próximo ao núcleo dos equipamentos de cozinha. Outra variação é identificada na Casa Pery Campos, onde um terceiro banheiro fica entre os dois dispostos nas extremidades e a cozinha deslocada em direção à fachada Oeste.

Relações entre lareira e pé direito duplo

As casas estudadas apresentam os espaços das lareiras como articuladores do sistema linear (figura 4). A lareira parece uma citação a Wright na medida que configura não apenas o caráter das áreas de convívio, mas também a articulação dos espaços da casa. Combinada com a altura da abóbada, ela figura aproximada do conceito do tokonoma que Wright importa da arquitetura tradicional japonesa. A espacialidade, no entanto, é diferente em cada um dos casos. Nenhuma das lareiras se localiza com a mesma configuração de pé direito e disposição dentro da planta baixa. Entretanto, sua combi-

nação com espaços de pé direito duplo faz com que se comportem como objetos escultóricos e sejam um dos poucos elementos arquitetônicos que se relacionam diretamente com o teto côncavo. Novamente, a Casa Issler é exceção com relação ao pé direito. A lareira, enquanto objeto solto no espaço, também provoca o efeito de elemento escultórico e articulador do espaço que a cerca.

Considerações finais

A abóbada das casas citadas pode ser interpretada como símbolo de uma arquitetura voltada a problemática da construção, de visão igualitária e libertária dentro dos processos produtivos da arquitetura. O rompimento com as distinções hierárquicas do canteiro de obras e a aproximação entre construção e pensamento fazem das cascas um campo que remete ao templo. Não um templo sacro, nem uma morada. O santuário representado pela abóbada parabólica da Arquitetura Nova é o próprio canteiro. A nave única que transpassa o terreno fornece as dobras do firmamento não mais à sagrada arquitetura, mas à profanação¹ do construir.

1 Profano e sagrado eram, originalmente, divisões da ordem das coisas segundo o direito romano. O sagrado era aquilo que estava fora da possibilidade de troca entre os homens ou pelos homens, já o profano era tudo aquilo que os homens podiam manipular livremente. Giorgio Agamben utiliza o termo profanar para ser referir a devolução ao domínio e usufruto humano aquilo que em algum momento foi sacralizado.

Referências Bibliográficas:

- ALTHUSSER, Louis. *Aparelhos Ideológicos de Estado*. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
- BARONE, Ana Cláudia Castilho. *TEAM 10: Arquitetura como crítica*. São Paulo: AnnaBlume, 2002.
- FERRO, Sérgio. *O canteiro e o desenho*. São Paulo: Vicente Wissenbach, 2005.
- FLETCHER, Bannister. *A History of Architecture on Comparative Method*. London: High Holborn, 1905.
- JOHNSON, Paul-Alan. *The Theory of Architecture: concepts, themes and practices*. Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold, 1994.
- KOURY, Ana Paula. *Arquitetura Nova*. São Paulo: Edusp, 2015.
- ROBERTSON, D.S. *Arquitetura Grega e Romana*. São Paulo, Martins Fontes, 1997
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.
- TAFURI, Manfredo. *Architecture and utopia: design and capitalist development*. Massachusetts Institute of Technology: The Colonial Press, 1976.
- VITRUVIUS, Pollio. *Vitrúvio: Tratado de Arquitetura*. São Paulo: Martins Fontes, 2007
- WAISMAN, Marina. *O Interior da História: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- ZEVI, Bruno. *Saber Ver a Arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1996.
- SEMPER, Gottfried. *The four elements of architecture: a contribution to the comparative study of architecture*. In: SEMPER, Gottfried. *The four elements of architecture and other writings*. Cambridge; Nova York: Cambridge University Press, 1989.
- LINO, Sulamita Fonseca. *A Obra de Eládio Dieste: flexibilidade e autonomia na produção arquitetônica*. *Arquitextos*, São Paulo, ano 08, n. 096.04, maio 2008. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.096/142>. Acesso em: 20 jun. 2018.

